

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

Progetto di una fognatura pluviale

Corso di costruzioni idrauliche

Studenti :

Gava Giuliano 154076
Moresco Matteo 190077
Pegoretti Luca 191059

Docente:

Prof. Rigon Riccardo

Esercitatore:

Ing. Stella Elisa

Scelta della zona

La zona scelta, nella quale abbiamo progettato l'impianto di fognatura, si trova in una zona prevalentemente pianeggiante situata a Trento Nord in zona commerciale e si sviluppa attorno a via Maccani per circa 50 ettari. La zona si divide in un carattere residenziale e industriale.

Creazione Gis Project

Per cominciare, attraverso il programma giswater, abbiamo definito le caratteristiche della zona nella quale andremo poi a scegliere l'area oggetto dei nostri studi.

Abbiamo definito il catalogo dei possibili diametri commerciali, le caratteristiche del materiale dei tubi ed infine creato il "Gis Project".

Arc catalog table

GENERAL

Id: cc40 Shape: CIRCULAR

short desc: curve_id:

Real geom: tsect_id:

geom1: 0.4000 geom3: 0.0000

geom2: 0.0000 geom4: 0.0000

description:

+ - < > Save Close

Giswater 1.1.226 - progetto2k17.gsw

File Project example Data Configuration About

Project Preferences

Water software: EPASWMM EPANET HEC-RAS EPASWMM_50022

Data storage: Database DBF

DBF Storage

Data folder: ...

Database Storage

Connection Parameters

Driver: PG-9.2 + PostGIS-2.0

IP: 127.0.0.1

Port: 5431

Database: giswater_ddb

User: postgres

Password: *****

Remember password Use SSL Close connec...

Project Data Management

Name: project2k17 Create Delete Rename Copy

Author: Date: May-2017

Description: project

Create Gis Project Accept

project2k17

Georeferenziazione

Come primo passo in Qgis abbiamo caricato le tre carte tecniche provinciali CTP2015 georeferenzandole secondo il sistema di riferimento WGS84/UTM zone32N.

Successivamente abbiamo caricato lo shape file DTM (modello digitale del terreno), anch'esso georeferenziato nel medesimo sistema di riferimento, che ci ha permesso di visualizzare il profilo altimetrico della nostra area.

Disegno della rete - Pozzetti -

- Utilizzando il software QGIS si è impostata una prima rete di fognatura pluviale. In primo luogo sono stati posizionati i pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche lungo via Maccani. I pozzetti sono stati posizionati pensando ad una loro sistemazione sotto il ciglio stradale, proprio come sono di norma realizzati, per poter favorire il convogliamento delle acque verso l'esterno della carreggiata ed eventuali interventi di manutenzione.

Disegno della rete - Condotte -

- Successivamente sono stati posizionati i tubi dell'impianto di fognatura. La rete di condotte è composta da una tubazione principale passante per via Maccani, in direzione Nord-Sud, dalla quale si ramificano le condotte secondarie che servono i vari edifici occupanti l'area di studio.

Disegno della rete - Aree scolanti -

Per concludere il disegno della rete sono state disegnate le aree scolanti avvalendosi del comando “ voronoi” su QGIS. In questa fase si è cercato di assegnare, per quanto possibile, aree scolanti di estensione proporzionata alla lunghezza dei tubi associati.

Calcolo parametri pluviometrici

- Per il dimensionamento della fognatura pluviale è necessario conoscere le caratteristiche delle precipitazioni dell'area servita dall'impianto. Pertanto è stato condotto uno studio apposito. Per il dimensionamento della fognatura sono necessari in particolare il coefficiente a e l'esponente n della curva di segnalazione di possibilità pluviometrica (LSPP) costruita in base all'altezza di precipitazione degli scrosci locali. Per la progettazione di questo impianto si sono utilizzati nella fattispecie i coefficienti a ed n relativi alla LSPP costruita in funzione di un tempo di ritorno TR di 10 anni ed un tempo di pioggia tp di 30 minuti.
- Con:
 - $a=27,568770$
 - $n=0,428091$

- Calcolo parametri pluviometrici

- $a=27,568770$
- $n=0,428091$

$$\text{LSPP: } h(T_R, t_p) = a(T_R) * t_p^n$$

Caratteristiche tecniche delle tubazioni

- La tubazione deve possedere delle caratteristiche tecniche tali per cui i tubi costituenti la rete siano in grado di resistere meccanicamente alle onde di piena, preservino la qualità dell'acqua e non soffrano eccessivamente l'usura. A questo scopo si è deciso di utilizzare tubi in cemento armato, sufficientemente resistenti meccanicamente e ottimi per prestazioni in termini di preservazione della qualità delle acque, resistenza a corrosione/fessurazione e quindi anche ad usura. I tubi avranno sezione circolare come vengono prodotti di norma.

CARATTERISTICHE DEI TUBI			TRASPORTO CON AUTOTRENO		
DIAMETRO INTERNO	LUNGHEZZA CADAUNO	PESO CADAUNO	ELEMENTI	SVILUPPO	PESO
mm	ml	kg	n°	ml	Ton
400	3.60	800	37	133.20	29.60
500	3.60	1100	27	97.20	29.70
600	3.60	1600	18	64.80	28.80
700	3.60	1900	15	54.00	28.50
800	3.60	2400	12	43.20	28.80
1000	3.60	3300	8	28.80	26.40
	3.60	3800	7	25.20	26.60
1200	3.60	4600	6	21.60	27.60
	3.60	5700	5	18.00	28.50
	2.00	2700	10	20.00	27.00
1400	3.60	7300	4	14.40	29.20
	2.00	4500	6	12.00	27.00
1500	2.53	6000	5	12.65	30.00
	3.00	7100	4	12.00	28.40
1600	3.60	8000	3	10.80	24.00
	3.00	8000	3	9.00	24.00
	2.00	5000	5	10.00	25.00
1800	2.50	7900	3	7.50	23.70
	3.00	9300	3	9.00	27.90
2000	2.14	7800	3	6.42	23.40

Altimetria della rete

Attraverso gli strumenti del DTM si è rilevato che la nostra zona è prevalentemente pianeggiante, quindi abbiamo impostato la pendenza dei tubi pari all'1 per mille.

Tale inclinazione, all'interno del programma GISWATER, è stata impostata come valore minimo del sistema fognario.

Creazione file INP

Terminata la creazione della rete fognaria e delle aree scolanti il passo successivo consiste nell'inserire in GISWATER i dati relativi ai timeseries per 5,7,9,10,15,20,25,30 minuti e le relative altezze di precipitazione. Fatto questo è possibile procedere alla creazione del file INP, sempre attraverso il software giswater, che raccoglie in un file di testo (.txt) tutte le caratteristiche relative alla geometria e materiali dei tubi e alle precipitazioni utilizzate per la realizzazione della rete fognaria.

Elaborazione dati

La creazione del file inp ci permette di elaborare i dati della nostra rete attraverso DOCKER ,il software che utilizza il modello EPA SWMM (Storm water Management Model) e ci restituisce i valori delle portate d'acqua in ogni singolo nodo in funzione dei tempi di pioggia considerati.

Con questi file utilizzando Python abbiamo potuto graficare le curve di portata per ogni nodo ed estrarre il relativo valore massimo.

Curve di portata

Portata da SWMM

- Total inflow = Lateral inflow + inflow from connected link

	time	invert_depth	hydraulic_head	volume	lateral_inflow	total_inflow	flow_lost	poll_conc
0	01/01/01 00:01:00	0.0000	186.4400	0.0	0.0000	0.0000	0.0	0.0551
1	01/01/01 00:02:00	0.1227	186.5627	0.0	0.0233	0.0233	0.0	0.0551
2	01/01/01 00:03:00	0.2046	186.6446	0.0	0.0637	0.0637	0.0	0.0551
3	01/01/01 00:04:00	0.2648	186.7048	0.0	0.1023	0.1023	0.0	0.0551
4	01/01/01 00:05:00	0.3083	186.7483	0.0	0.1331	0.1331	0.0	0.0551
5	01/01/01 00:06:00	0.3403	186.7803	0.0	0.1564	0.1564	0.0	0.0551
6	01/01/01 00:07:00	0.2547	186.6947	0.0	0.0954	0.0954	0.0	0.0551
7	01/01/01 00:08:00	0.2057	186.6457	0.0	0.0643	0.0643	0.0	0.0551
8	01/01/01 00:09:00	0.1726	186.6127	0.0	0.0459	0.0459	0.0	0.0551
9	01/01/01 00:10:00	0.1483	186.5883	0.0	0.0341	0.0341	0.0	0.0551
10	01/01/01 00:11:00	0.1300	186.5700	0.0	0.0262	0.0262	0.0	0.0551
11	01/01/01 00:12:00	0.1154	186.5554	0.0	0.0206	0.0206	0.0	0.0551
12	01/01/01 00:13:00	0.1036	186.5436	0.0	0.0166	0.0166	0.0	0.0551
13	01/01/01 00:14:00	0.0941	186.5341	0.0	0.0136	0.0136	0.0	0.0551
14	01/01/01 00:15:00	0.0859	186.5259	0.0	0.0113	0.0113	0.0	0.0551
15	01/01/01 00:16:00	0.0792	186.5192	0.0	0.0095	0.0095	0.0	0.0551
16	01/01/01 00:17:00	0.0731	186.5131	0.0	0.0081	0.0081	0.0	0.0551
17	01/01/01 00:18:00	0.0682	186.5082	0.0	0.0070	0.0070	0.0	0.0551
18	01/01/01 00:19:00	0.0637	186.5037	0.0	0.0061	0.0061	0.0	0.0551
19	01/01/01 00:20:00	0.0595	186.4995	0.0	0.0053	0.0053	0.0	0.0551
20	01/01/01 00:21:00	0.0560	186.4960	0.0	0.0047	0.0047	0.0	0.0551
21	01/01/01 00:22:00	0.0530	186.4930	0.0	0.0042	0.0042	0.0	0.0551
22	01/01/01 00:23:00	0.0506	186.4906	0.0	0.0037	0.0037	0.0	0.0551
23	01/01/01 00:24:00	0.0481	186.4881	0.0	0.0033	0.0033	0.0	0.0551
24	01/01/01 00:25:00	0.0458	186.4858	0.0	0.0030	0.0030	0.0	0.0551
25	01/01/01 00:26:00	0.0437	186.4837	0.0	0.0027	0.0027	0.0	0.0551

- ❑ Total inflow = portata totale uscente dal nodo i-esimo
- ❑ Latelar inflow = frazione di portata che entra nel nodo i-esimo ruscellando dalla superficie
- ❑ Inflow from connected link = frazione di portata che arriva al nodo i-esimo tramite le condotte a lui collegate

ELABORAZIONE CON PYTHON

- Con le portate massime si calcolano i diametri per ogni tubazione utilizzando un grado di riempimento $G=0.75$

$$\theta = 2 \cos^{-1}(1 - G)$$

- Si confrontano i risultati con i diametri commerciali iterando i diametri su QGIS, fino a Convergenza

$$D = b \left[\frac{2^{13/3} \frac{Q_{max}}{k_s i_f^{1/2}}}{\left(1 - \frac{\sin \theta}{\theta}\right)^{2/3} (\theta - \sin \theta)} \right]^{3/8}$$

Conclusioni

- Infine abbiamo continuato ad iterare fino ad arrivare a convergenza che ci ha portato a stabilire un valore di un diametro commerciale pari a 1.80 m nel nodo di outfall.
- Per completezza abbiamo fatto un'ulteriore verifica in cui abbiamo posto la permeabilità delle aree non edificate pari a 0,9 (immaginando un possibile sviluppo urbanistico) e abbiamo osservato che con questi nuovi parametri il sistema fognario è in grado di sostenere la nuova portata massima che si andrebbe a creare.

Conclusioni

FINE

